

QUDDUS MUHAMMADIYNING IJODIY QIYOFASI (BOLALAR ADABIYOTIGA CHIZGILAR)

Hamrakulova Xurshida¹

Махфуза Абдуалимова²

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti professori, filologiya fanlari doktori

²Тошкент амалий фанлар университети эркин тадқиқотчиси, ўзбек тили ва адабиёти кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14884125>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'tgan asr bolalar adabiyotining taraqqiyoti va rivojlanishiga jiddiy hissa qo'shgan atoqli bolalar shoiri Quddus Muhammadiy asarlari tahlilga tortilgan, shoir haqida bitilgan asarlar haqida ma'lumot berilgan Va shoirning "tabiat alifbesining besh jildligiga munosabat bildirilgan.

Kalit so'zlar: She'r, ertak, munozara, badiiy mahorat, "Tabiat alifbesi", alifbe, jonzotlar, tabiat

Quddus Muhammadiy ijodiga o'tgan asrning 50-yillaridan boshlab munosabat bildirildi. Uyg'un "O'zbek sovet adabiyotining hozirgi ahvoli haqida ba'zi mulohazalar" ("Sharq yulduzi", 1950, 5-son.) nomli maqolasida Quddus Muhammadiy ijodiga to'xtalib o'tadi. "Tanlangan asarlar"ga so'zboshi yozgan metodist olim Hamidulla Ubaydullayev "Yoshlarning sevikli shoiri" deb nomlangan maqolasida Quddus Muhammadiyning adabiy portreti to'la yoritib berdi. Aytish mumkinki, shu maqola bilan shoir ijodini xolis o'rganish boshlandi. H.Ubaydullayev uzoq yillar mobaynida shoir ijodiy faoliyatini kuzatishlari asosida "Shoir va bolalar", "Yoshlarning otaxon shoiri" nomli maqolalarini ham yozdi. X.Ubaydullayev maqolalarida shoir avval bir masalani ilgari surib, keyin uni takomillashtirib boradi", – deya ijodkor uslubiga xos asosiy jihatni aytib o'tadi. Darhaqiqat, Q. Muhammadiy biror mavzu haqida she'r yozsa, keyingi mavzular shu she'rdagi asosiy g'oyani to'ldirishga xizmat qiladi. Yoxud she'rning boshida qo'yilgan masala she'r davomida atroflicha hal etiladi. Shuning uchun shoir ijodida epik ko'lamga ega asarlari ko'plab uchraydi.

Quddus Muhammadiy o'zbek bolalar adabiyotini rivojlantirishda katta hissa qo'shgan sermahsul ijodkor, bolalar olamini ichdan his qila oladigan, ularning tilini topa oladigan shoir edi. Shu bois respublikadagi barcha bolalar uni yaxshi bilishar, u bilan uchrashuvga oshiqar edilar. Quddus Muhammadiy ham bolalar bilan suhbatlashishdan erinmas, ularni tinglashdan charchamas edi. Shoir yubileyining 60 yilligi munosabati bilan rus bolalar shoiri S.Mixalkov shunday deb yozgan edi: "Quddus Muhammadiy ulkan shoir, albatta, u bolalarnigina emas, yozuvchilarning ham muhabbat va hurmatini qozondi. Bunga osonlikcha erishib bo'lmaydi. U juda obrazli, shirali, esda qoladigan qilib yozadi. Shuning uchun ham Quddus Muhammadiy yosh kitobxonlarga ham, katta kitobxonlarga ham manzur bo'lishi butunlay tabiiydir".

Quddus Muhammadiy ijodi adabiy tanqidchilikning e'tiborida bo'ldi. 1969-yilda M.Qo'shjonovning "Quddus Muhammadiy. Qudrat Hikmat" deb nomlangan risolasi chop etildi. 1979-yil "Quddus Muhammadiy" nomli adabiy-tanqidiy maqolalar to'plami nashr qilindi. Unda Matyoqub Qo'shjonovning "Kichkintoylarning ulkan shoiri", Pirmat Shermuhamedovning "She'r – bolalar ichida", Ra'no Xo'jayevaning "Bolalarning sevimli yozuvchisi", Sohiba Irisxo'jayevaning "So'z, qofiya, maqol", "Shoir oromi" singari maqolalari o'rin olgan. Maqolalarda o'zbek bolalar adabiyotidagi muhim masalalar shoir ijodi tevaragida tahlil qilingan. Ayniqsa, Quddus Muhammadiyning badiiy jihatdan pishiq, mag'zi to'q asarlari haqidagi fikrlar, tahlil va talqinlarning hozir ham oxiri to'kilmagani asar badiiyat mezonini bilan o'lchanganida umruzoq bo'lishini tasdiqlaydi.

"Kichkintoylarning ulkan shoiri" maqolasida M.Qo'shjonov shoir ijodini yoritir ekan hayotiy bir hodisaga e'tibor qaratadi: "1959-yilda biz bir voqeaning guvohi bo'lganmiz: shoirning "Sandal va pechka", "Dum", "Ipak qurti", "Salim va kitobcha" singari asarlarini rus tiliga tarjima qilgan mashhur rus bolalar yozuvchisi Marshak Quddus Muhammadiy bilan tanishish istagini bildiradi. O'shanda Marshak Quddus Muhammadiyga qarab aytgan birinchi so'zlari: «Точно!» «Точно!»bo'lgan edi. Shu so'zlardan ma'lum bo'ldiki, Marshak Quddus Muhammadiyning she'rlarini tarjima qilib avtor qiyofasini o'zicha tasavvur qilgan".

M.Qo'shjonov Quddus Muhammadiy bolalar psixologiyasini hisobga olgan holda ish tutishiga, oddiy narsalardan tortib, murakkab hodisalargacha alohida qiziqish bilan qaraydigan bolalarning talabini nazarda tutib qalam olishiga e'tibor qaratadi va bolalar adabiyoti asarning ma'rifiy qimmati bilan estetik qimmati bir xilda kuchli bo'lishini talab qilishi zarurligini qayd etadi. Quddus Muhammadiy ijodi davomida bu prinsipga amal qildi.

P.Shermuhamedov "She'r – bolalar ichida" nomli maqolasida mehnat mavzusi yoritilgan "Solijon" dostoniga e'tibor qaratadi. Tanqidchi o'rni bilan kattalar hayotini aks ettirishda ota-bobolarimiz hayoti va mehnatini ko'rsatib, ularning o'rnak bo'larli tomonlarini ulug'lashi va shu orqali yoshlarni hayotga chaqirish yetakchilik qilishini Solijon misolida ko'rsatib berganini ta'kidlab o'tadi. Shuningdek, tabiat mavzusidagi she'rlari, bola tabiatini bilish uchun kuchli sinchilik talab qilinishiga oid qiziqarli ma'lumotlar ham ayni shu maqolada yoritib berilgan. Munaqqid shoir ijodi xususida so'z yuritayotib K.Chukovskiyning "Ikki yoshdan besh yoshga qadar" nomli risolasidagi qiziq misolni keltiradi: "Kunlarning birida uch yashar qiz bilan uning oyisi orasida mana shunday savol-javob bo'lib o'tibdi:

- Oyi, tramvay qanday qilib yuradi?
- Avvalo, sim orqali tok o'tadi, so'ngra motor ishlay boshlaydi.
- Bilmas ekansiz.
- Xo'sh o'zing bilasanmi?
- Mana bunday qilib yuradi – din...din...din...

Kichkintoylarning o'ziga xos ruhiy olamini pisand qilmaydigan shoir ham ana shu qizning oyisiga o'xshab izza bo'lib qolishi mumkin", – deb yozadi K. Chukovskiy. Shu o'rinda munaqqid Quddus Muhammadiyning muvaffaqiyati bolalar bilan davrimizning eng ilg'or g'oyalari haqida poetik tilda so'zlasha olishidir, – deya ta'kidlaydi.

Miraziz A'zam "Odam – olam qo'shig'i" kitobiga yozgan "Tabiat alifbesi – jamiyat alifbesi" nomli so'ngso'zida "Tabiat alifbesi" kitobining yaratilishi bilan bog'liq mulohazalarini bayon qiladi. Shu asnoda "Tabiat alifbesining so'nggi kitobi "Odam – olam qo'shig'i" insonning mukammal yaratq ekanligi, uning bepoyon tuyg'ulari, fe'li, zakosi, tasavvuri, taxayyulidan bahs yuritgan kitobligini qayd etadi.

Shoirning 80 yilga to'lishi bilan Yo'ldosh Sulaymonning "Beg'uborlik" maqolasi "Sharq yulduzi" jurnalida chop etildi. Muallif "Quddus Muhammadiy she'riyati bolalar qalbini avaylaydi, ezgu oftob bilan to'ldiradi. Bolalikka – halollik, to'g'risio'zlik, pokizalik, mardlik, tiniqlik, qaynoq mehrgina ravo. Quddus Muhammadiy she'riyatining fayzi, siri va sehri shunda!" – deya e'tirof etadi.

O'tgan asrning 80-yillarida H.Qayumov Quddus Muhammadiy ijodi bo'yicha nomzodlik ishini himoya qildi. R.Xo'jayeva, S.Irisxo'jayeva, Q.Qahramonov, K.Turdiyeva, S.Ibrohimova, R.Barakayev, D.Rajab, G.Jo'rayeva, B.Jamilova kabi olimlar tadqiqotlarida o'zbek bolalar adabiyotining rivojida shoir ijodining tutgan o'rni, asarlarining badiiy qimmati xususida fikr bildirdilar.

Quddus Muhammadiy ijodining dastlabki davrlaridan qalamga olingan Vatan, ona, tabiat, fasllar, jonzotlar, kasbga muhabbat tuyg'usi, o'quvchilar hayoti kabi inson, jamiyat va tabiat bilan chambarchas bog'liq hodisalar ijodi davomida asosiy mavzular bo'lib qoldi. 1953-yilda nashr qilingan. "Biz sovet bolalari" she'riy to'plami o'sha davr an'anasiga ko'ra sovet mamlakati va sovet bolalarining baxtli hayoti, partiyani olqishlovchi she'rlari yetakchilik qilsa ham, "Tog' gullari"(1950), "Tinchlik yozi"(1952), "Ona quyonning mehri"(1952) kabi davr siyosatidan holi, muallif kuzatishlari asosida paydo bo'lgan she'rlari bugun ham tabiat ne'matlaridan hayratlanib yozilgan asarlar sifatida qabul qilish mumkin.

1952-yilda nashr qilingan "Bizning do'stlar" kichik maktab yoshidagi bolalarga atalgan bo'lib, zamonasozlikdan holi, topishmoqqa xos, tabiat go'zalligidan bahramand etuvchi, jonivorlar tasviri bilan bolalarni kuzatuvchanlikka undovchi kitobdir. Тўплагма кирган кўп шеърларнинг яратилиш тарихи бор. Боғча ёндаги болаларга аталган "Хо'rozim" she'ri shoirning bolaligidagi yorqin xotiralari bilan bog'liq. "Tungi tarbiyachimiz Polina Andreevna Pushkinning "Петушок" she'rini o'qib bergani va bu meni qattiq ruhlantirgani esimda. "Петушок" she'riga javob yozgim kelardi. "Хо'rozim" she'rimni ana o'shanda yozganman", – deb yozadi muallif.

Qu-qu-qu-qu xo'rozim
Uyimda xush ovozim,
Paq-paq qanot parvozim,
Qu-qu-qu-qu xo'rozim.

Xo'rozning "paq-paq" qanot qoqishi, tojining gultojiga qiyoslanishi, "patiga gard yuqtirasligi" xo'rozning tashqi sifati bo'lsa, uning mardligi, oilaparvarligi ma'naviy sifati hisoblanadi. Shu bois "mardi-maydon xo'rozim", "ota babaq xo'rozim" deya olqishlanadi.

1955-yilda nashr qilingan "Do'stlar" kitobida yangi zamoni olqishlovchi she'rlar bilan bir qatorda "O'quvchilarning yigirma qoidasi" "Qish ham chiroylik", "Bahor keldi", "Ahmadjonga uyat" o'nlab she'rlari shoir ijodining sara asarlari hisoblanadi.

"O'quvchilarning yigirma qoidasi" o'quvchilar turmush tarzini aks ettiruvchi she'rlardan biridir.

Bo'lay desang bog'bon,
Yo Vatanga posbon,
Yo osmonda uchuvchi,
Yo dengizda suzuvchi,
Nimaiki qilsang tilak,
Bariga o'qish kerak!

Muallif o'quvchining ertalab maktabga qadam qo'yganidan boshlab amal qilishi lozim bo'lgan qoidalar o'quvchini o'z-o'zini nazorat qilishga undaydi, shaxs sifatida kamol topishiga xizmat qiladi. Bu qoidalar sirasiga kattaga hurmatda bo'lish, kitob o'quvchining asosiy quroli ekani, tozalik sog'liqning boshlanishi, xushyorlik o'quvchining asosiy fazilatlaridan hisoblanishi haqidagi muhim qoidalar bayon qilinadi. Bu she'r o'smirlarga bag'ishlangan. Ularning fiziologik o'zgarish davridagi fe'l-atvorlari ham inobatga olingan. Shu tariqa maktab o'quvchining jon-taniga aylanib ketishi lozimligi uqtirib boriladi.

"Shoirming "Tanlangan asarlar"i ijodning ellik yilligi uchun sarhisobdir. Unga ijodkorning ikki yuzga yaqin she'r va ertaklari kiritilgan. Kitobda aks etgan mavzular xilma-xil, ammo ular mantiqan bog'langan. To'plamda alifbo harflarining sarguzashtlariga bag'ishlangan Harflar o'yini" she'ri bolalar adabiyotida shu mavzudagi she'r turkumi orasida alohida ajralib turadi. Alifboli she'rlar shoirlar ijodida ko'p uchraydi. Sulton Jo'ra boshlab bergan "Harflar paradi" Quddus Muhammadiy ijodida "Harflar o'yini" bilan davom etdi. Odatda, alifbo she'rlar kichik maktab yoshidagi bolalarga ataladi. Bolalarning savod chiqarishlarida bu tipdagi she'rlarning o'z o'rni bor. Avvalo, she'r ma'lum voqeaga asoslanishi, syujetning sargushtnamoligi, har bir harfning jonlantirilishi, ularning bola hayotiga tanish bo'lgan jismlarga o'xshatilishi o'quvchi esida uzoq vaqt qoladi, badiiy fantaziyasini shakllantiradi. Har bir harf biror jismga o'xshatilar ekan, u albatta bola ko'z o'ngida namoyon bo'la olishi kerak. Shundagina asl maqsadga erishiladi. Kichik bolalar yoshiga mos asarlarda o'xshatish, jonlantirish, sifatlash kabi ko'chim vositalarining qo'llanilishi badiiy tasavurning rivojlanishi, keyinchalik ilmiy tafakkurning kengayishiga keng yo'l ochadi. Chunonchi, "A" ayri stolbaga, "G" go'zal ilgak qarmoqqa, "J" jajji garmonga, "Z" zo'raki uch bahoga, "I" ingichka qisqichchaga, "N" narvoncha bir zinaga, "O" olmadek tavuzchaga, "P" po'latdek turnikchaga, "R" rostakam bayroqchaga, "S" suluv yangi oyga, "T" turna samolyotga, "U" uzun karnaychaga, "F" fizkulturachi polvonga o'xshatilishi, "S", "H" kabi dumdor, "G" kabi kamarcha taqqan harflarga ham e'tibor qaratilishi bolaning savod chiqarishi bilan barobar estetik masalalarning ham yechim topishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

5 qismdan iborat "Tabiat alifbesi" o'rta va katta maktab yoshidagi bolalar uchun mo'ljallangan va 1974–1981- yillarda nashr qilingan. 1-kitob – "Tabiat alifbesi"(1974), 2-kitob – "Bog'larda bolalar" (1976), 3-kitob – "Qanotli do'stlar"(1977), 4-kitob – "Cho'pon bobo qo'shig'i" (1979), 5-kitob – "Odam – olam qo'shig'i"(1981) deb nomlandi. Ijodkorning 1940 – 1980-yillarda yaratilgan sara poema, ertak va she'rlari beshta kitobda jam bo'ldi. "Tabiat alifbosi" yosh kitobxonlarni ona tabiatga, hayvonot va o'simliklar dunyosiga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalovchi, quvnoq kulgi bilan yo'g'rilgan, mavzular rangbarangligi va tasvirning mukammalligi bilan e'tiborga sazovor. "Tabiat alifbesi" o'z vaqtida bolalar "Hamsa"si deya e'tirof qilindi.

1-kitob – “Tabiat alifbesi” “Shoir va she’r suhbatlari”, “Erkinjonning o‘ylari”, “Nur ko‘ptok”, “Ko‘klamjon”, “Temirlar o‘yini” kabi bo‘limlardan tashkil topgan. Har bir bo‘limda o‘ziga mos mavzular aks etgan. To‘g‘ri, asarda o‘tkinchi mavzular, deklamatsiya xarakteridagi asarlar talaygina. Shu jihatdan ularning ko‘pi bugungi kun talabiga javob bera olmasligi, tabiiy. Ammo “She’rim ochil dasturxon”, “Shoir”, “Uni toping bolalar, aytib bermang onalar!”, “Bir nazar solsam”, “Nur ko‘ptok”, “Oymoma pilla”, “Tomchivoy”, “Tomchivoy bilan To‘ychivoy”, “O‘quvchilarning yigirma qoidasi”, “Bahor keldi”, “Bizning kuz”, “Qish ham chiroyli”, “Temirlar o‘yini” kabi bugunning nazari bilan qayta idrok etilganda ham, o‘zining badiiy salmog‘i jihatidan bolalar adabiyotining sara asarlari qatoridan joy olishga munosib ko‘plab she’rlari, quyma falsafiy satrlari borligi har qanday holda iste’dod o‘zini namoyon etaverishini ma’lum qiladi. Shoirning “O‘quvchiga esdalik”, “Kimning xati chiroyli”, “Hunar maktabi o‘quvchilarining esdaligi” kabi she’rlari o‘quvchilar bilishi va amal qilishi zarur bo‘lgan qoidalar yig‘indisidan iborat. Ayniqsa, “O‘quvchilarning yigirma qoidasi”da bayon qilingan fikrlar ayni kunda ham o‘quvchilarning bilishi va amal qilishi lozim bo‘lgan qoidalar sirasiga kiradi.

Quddus Muhammadiy ijodining qizg‘in pallalari hisoblangan o‘tgan asrning 50-70-yillari bolalar adabiyotida ham tashviqotchilik-undov va chaqiriqlar ijtimoiy hayotning barcha jabhasida aks etganiday yetakchilik maqomida bo‘lgan. Шy боис tashviq mazmunining kuchliligi Quddus Muhammadiy ijodira xam xoc. Shunga qaramay, kutilmagan tashbehtar, oxorli fikrlar, quyma satrlar va falsafiy mushohadalarning bola olamiga mos va xos tarzda namoyon bo‘lishi shoirning badiiy mahorati hisoblanadi. Ayniqsa, fasllar mavzusida tabiatning oxorli va fusunkor go‘zalligi bolaning beg‘ubor olamiga tabiatning yaratuvchilik sehrini joylaydi.

Quddus Muhammadiyning yil fasllariga bag‘ishlangan she’rlari huzur qilib yayrab o‘qiladi. “Bahor keldi”, “Bizning kuz”, “Qish ham chiroyli” kabi she’rlari adabiyot xazinasidan joy olgan, xalqimizning sevimli asarlaridan hisoblanadi.

Qo‘llarida soz bilan,
Gulg‘uncha pardozi bilan,
Silkinib parvoz bilan,
Uchib turna g‘oz bilan,
Qadrdon bahor keldi. (**“Bahor keldi”**)

Hay-hay ko‘rkam qush,
Qorlari kumush.
Guppa-guppa qor
Bo‘ralab yog‘ar.
Sovuq chirsillar,
Suv muz qirsillar,
G‘uborsiz havo
Jonlarga davo. (**“Qish ham chiroyli”**)

Shoir har faslning xususiyatni o‘ziga xosligi bilan ifodalay olgan. Qorning doka yo‘rgakka, novdalarning go‘dakka o‘xshatilishi ko‘z o‘ngimizda qorga burkangan daraxtlarni jonlantiradi. Shoir o‘xshatish va jonlantirishlar bilan tabiiy manzaralar yarata olgan. Yelning “izg‘ib” esishi, sumalakning tarnov va bo‘g‘otlarda “shag‘amdek” qotishi izg‘irinli qish kunini ko‘z oldimizda namoyon qiladi.

“Bizning kuz” o‘lkamizning tabiatini bor basti bilan namoyon qiluvchi go‘zal asardir. Shoir:
Kuzimizning go‘zalligin,
Og‘aynilar, ko‘rganmisiz?
Tokdan xusayni, yerdan qirqma,
Shohdan behi uzganmisiz?
Uzum uzib, sharbat suzib,
Shinniga o‘t yoqqanmisiz?

Gala-gala do'stlar bilan
Katta bog'da gurpklashib
Duv-duv yong'oq qoqanmisiz? –

kabi chiroyli manzalarga oshno qilar ekan, paxtazordagi "oq oltin", olma shohi olmasini ko'taromay bukilgan holati, to'p-to'p xirmon, kuz ombori, "qo'zivoy"larning pushtaga sig'may dumalashi, hayot suvining sekin-sekin shivalashi tasvirlarida kuzning go'zalligi va yetishtiruvchiligini ko'rsata olgan xalqimizning mislsiz mehnati ham namoyon bo'ldai.

"Bir nazar solsam" she'ri Erkinjonning o'y-xayollariga asoslangan bo'lsa ham, unda shoir insonning o'zi jumboq ekanligi haqida falsafiy mushohadalari aks etgan:

O'zimga o'zim bir nazar solsam,
O'zim ham uzun jumboq ekanman.
Ko'zim-qulog'im oralig'ida
O'zimdan o'zim uzoq ekanman.

Garchi she'r bola tilidan aytilsa ham, ayni paytda, inson bir murakkablikda noyob yaratiq ekanligining badiiy mushohadasi hisoblanadi. Shoir "Yarim uyquda mudroq ekanman", "Agar sinchiklab ko'zimni ochsam, O'zimni ko'rsam chiroq ekanman" der ekan, o'zini, olamni, va Yaratguvchini anglashga tomon urinish deb baholash mumkin. Shuning uchun "odam jinsi"dan bo'lishi aslida "odamlilik burchi"ni bajarishdan iboratligini shoir "jumboqning uchi" sifatida taqdim qiladi.

"Nur koptok" she'rida shoir allitretsiyadan foydalanib, "k", "p", "t" tovushlarini takrorlash orqali tez aytishning o'ziga xos ko'rinishini yaratgan.

Ko'k dengizda ko'k koptok,
Ko'k koptokda ko'p koptok.
Ko'p koptokda nur koptok,
Nur koptok ko'rkam koptok,
Nur koptok ulkan koptok.

Jumboqqa asoslangan she'r nur koptokning quyosh ekanligini bilib oladi. "Tomchivoy" she'rida takrorning anafora va tajnis usuli bilan quvnoq manzara yaratadi:

Tomchivoy chigitday jajji o'rtog'im,
Tomchivoy bo'ladi asal qaymog'im.
Tomchivoy tomchilab o'ynar ming maqom,
Tomchivoy qo'lida ipak nur arqon.
Tomchivoy nimani bog'lab olmoqchi,
Tomchivoy o'ynoqlab qayga bormoqchi?
Tomchivoy yig'ilib ariq bo'lmoqchi,
Ariqlar yig'ilib anhor bo'lmoqchi.

Tomchi so'zining satr boshida takrorlanishi, Tomchivoyning "tomchilab" o'ynashi yomg'irning "chak-chak"iga o'xshaydi. O'zingizni yomg'ir ostida quvnoq tomchi kuyini tinglayotganday bo'lasiz. Ko'z oldingizda tomchining harakati namoyon bo'ladi. Bundan zavq tuyasiz. Rauf Parfining "Yomg'ir yog'ar, shig'alab yog'ar" degan she'ridagi "Yomg'ir yog'ar, shig'alab yog'ar, Tomchilar tomchilar sochimga" degan maxzun satrlarini o'qigansiz. Bu satrlarda tomchi hayot girdobida xorigan odamga tabiatning tasallisi bo'lib tuyuladi. Quddus Muhammadiy yaratgan Tomchivoy tomchilab ming maqomda o'ynar ekan, bola tabiatiga xos yengillik, huzur bag'ishlaydi. Tomchining quvnoqligi "Tomchivoy va To'ychivoy"da yana ham kuchaytiriladi. Endi Tomchivoyga To'ychivoy ham qo'shiladi:

To'ychivo-yu Tomchivoy –
Ikki oshna lochinvoy.
Quvlashmachoq o'ynashdi,
Bir-birini quvlashdi.

Muallif bor e'tiborni yomg'ir va uning ostida qolgan To'ychivoyga qaratadi. Jala-selda shalabbo bo'lsa ham bo'sh kelmagan To'ychivoy oxir Tomchivoyni ushlab oladi va uni so'roqqa tutadi. Ma'lum bo'ladiki, Tomchivoy o'z vazifasini bajaryapti:

Biz ko'pchilik, anchamiz,
Tomchilashib barchamiz,
Yig'ilib ko'l bo'lamiz,
Ko'l bo'lib mo'l bo'lamiz.

"Jajji mirob" Tomchivoy "xalqqa xizmatkorlik"ni oliy burch deb biladi.
Shoir ijodida fantaziyaga keng o'rin berilgan. "Motor ko'ylak yasaymiz"

Ana shu orzularning biri. Shoir izoh sifatida "motor ko'ylak hozir magazinda sotalayotgani yo'q-ku, uni biz tezda kutib turibmiz" deb yozadi. Aslida tezlashayotgan zamonda motor ko'ylaklarning bo'lishi bolalarni sira ajablantirayotgani yo'q. Ammo she'r yozilgan 1962-yilda bu g'oya bolalarni o'ylantirgani rost. She'r "G'uncha" jurnalida chiqqandan so'ng shoirga Buxorolik o'quvchidan maktub ham keladi. Shoir "Uchishni sevgan bolaga" nomli she'rida xatga javob beradi:

Motor ko'ylak nima u?
Yangilik emas-ku bu.
Parashyut kapalak-ku,
Yo oddiy vertolyot-ku.

Shoir xat vositasida barcha bolalarga ilm olish, fanlarni a'loga o'zlashtirishgina barcha muammolarga yechim bo'lishini uqtiradi.

"Tabiat alifbesi"ning "Bog'larda bahor" deb nomlangan ikkinchi kitobi "Nima uchun gulni hamma sevadi", "Oltindan o'zib ketgan paxtam haqida", "Polizda tong saharda", "Bog'larda bolalar" kabi bo'limlardan iborat. Bu kitobda "Nilufar", "Tugunchasi ochildi", "Ra'no ko'rgan marvarid", "Pistagulning istagi", "Bo'tako'z", "Urto'qmoqgul" (tez aytish), "Jajji piyozning akasi karamvoy haqida", "Tok nega tikka o'smas", "Anjir" kabi qisqa satrlarda katta ma'no tuygan o'nlab mashhur she'rlari o'rin olgan.

Shoir o'z qahramonlarini erkalab, avaylab atashni xush ko'radi. Shuning uchun asarlarida Memozaxon ("Uyatchang gul Memozaxon"), Paxtaoy (Paxtaoyini Andijonda uchratdim), G'ozavoy ("G'ozavoy bilan Jo'ravoy"), Guruchvoy ("Guruchvoy buncha suvparast"), Lavlagijon ("Qand-u novvot egasi lavlagijon bilan suhbat"), Maysajon ("Maysajon bilan so'zlashdim"), Kishmishjon ("Nafisaoy bilan kishmishjon"), Duvarakjon ("Duvarakjon") kabi ko'plab qahramonlar uchraydi.

Quddus Muhammadiy ijodida kuz mavzusi bilan yonma-yon paxta mavzusi ham birday tasvirlangan. O'tgan asrning 30-40- yillaridayoq paxta mavzusida "Stansiya gudokchasi asta urilgach", "Paxta qo'shig'i" "Chigitcha bilan yigitcha", "G'oz'a jonon gulladi – g'oz'a marjon gulladi" kabi she'rlari mashhur bo'lgan. Ayniqsa, 1959-yilda Moskvada bo'lib o'tgan o'zbek adabiyoti va san'ati dekadasida "O'zbek bolalar adabiyoti" shobasidagi muhokamada so'zlagan nutqida S.Marshak o'zbek shoir va yozuvchilari ijodida yoritlayotgan muhim mavzulardan "...ikkinchi muhim mavzu – paxta. Buni Quddus Muhammadiyga topshirish mumkin, degan gaplari shoirga qaysidir ma'noda ilhom bergan edi. Shoirning "She'rim, qani tez otlan!" she'rida bitilgan:

She'rim yur, qani tez otlan!
Ish stolni paxtazorga
Ko'chiramiz, kuch beramiz,
Kolxozchi paxtakorga –

kabi misralar ana shu ilhomning badiiyatdagi aks edi. Shundan so'ng Quddus Muhammadiy ijodida paxta mavzusi keng va to'liq yoritildi. "Tabiat alifbesi"ning ikkinchi kitobida o'ttizga yaqin she'r paxta mavzusida bitilgan.

3-kitob – "Qanotli do'stlar" sarlavhadan ayon bo'lganidek, kitobga jamlangan she'rlar o'lkamiz qushlari, qanotli hasharotlar haqida o'ziga xos solnoma hisoblanadi. Shoir o'ttizdan ortiq qush, o'ndan ortiq qanotli hasharotlarga bag'ishlangan yuzdan ortiq she'r va ertaklarining deyarli hammasida qanotlilar olami,

ularning ajabtovur tabiatlari bilan bolaning fe'l-atvori orasida uyg'un belgilarni topa oladi. Ulardan didaktik xulosalar chiqaradi. Ko'p yillar davomida shoir she'rlarining darslik kitoblaridan joy olgani, katta va kichikka birday manzur bo'lganining siri ham ana shunda edi.

"Qanotli do'stlar"(1949) she'rini kitobning debochasi desa bo'ladi. Unda "uchqur" zarg'aldoq, "kuychi" qarqunoq, "jajji samolyot" – qaldirg'och va maynajonlar, "dirijyor" laylak, "shox tashlab" o'ynovchi chittak, "naychi" bulbul, "surnaychi" musicha, "dorboz" qizilishton, "arg'imchoq uchayotgan" turna va g'oz, "masxaraboz" popishakkacha ta'rifi keltiriladi. Ma'lum bo'ladiki, muallif har bir qush, har bir qanotli hasharotning fe'l-atvorini ichidan biladi. Shoir fantaziyasi o'laroq qushlarning nomlanishiga ham o'ziga xos izoh berilgan. Odamlar bulbul sayramay qolsa, "bo'l-bo'l" deyishgani uchun bulbul degan nom olgani, maynaning tannozligi, o'zgalarni masxara qilgani uchun qushlarga mayna bo'lganidan mayna deb atalgani xususidagi qiziqarli ma'lumotlar bolalarni o'ziga rom qiladi. Kitobda o'nga yaqin she'rning bulbulga atalgani ham bu qush navosi kishi kayfiyati, ruhiy olamiga ajib ta'siri bilan belgilansa kerak.

Ba'zi she'rlarida sarlavhaning savol tarzida shakllangani, savolga shoirona javob esa husni ta'lil san'atiga asoslanganini kuzatish mumkin. Masalan, "Qushlar nega yerga bag'rin suykalalar?" she'rida muallif qushlarning pastlab, yer bag'irlab uchishi, tuproqqa qorishib, qanotlarini yerga surkab silkishlarida "pahlavon yer"dan quvvat olishlarini savolga javob o'laroq taqdim qilgan. "Bolalar, bu ham bizga dars, ibrat" deya ta'kidlaydi. Shundan so'ng ayrim odam bolasining oyog'i yerdan uzilib qolishini qushning "ona yer joniga erkalanishi"ga zidlar ekan, o'zini yo'qotgan odam ota-onaga vafo qilmaydi degan xulosaga keladi. Shoir qaysi mavzuda qalam tebratmasini, alaloqibat, uning xulosasidan didaktik hukm chiqarishga erishadi.

Shoirning "Qushim boshi" she'ri 1953-yilda yozilgan. Ammo she'rdagi o'ynoqi tasvir, yengil mutoyiba, qisqa satrlarga marjondek tizilgan portret bugun ham jarangdorligini saqlagan:

Qushim boshi g'uncha,
Tumshuq, qoshi muncha.
Tana, pati xipcha,
Oyoqlari ipcha,
Tirnoqlari qilcha.
– Topaymi:
Musicha,
Zog'cha, xo'roz,
G'oz, o'rdak, laylak,
– Topmading,
Chittak!
Qitdek.

Korney Chukovskiy "Ikkidan beshgcha" asarida "Bolalar uchun yoziladigan she'rlarda qofiyalar bir-biriga yaqin joylashmog'i kerak" deb yozgan edi. Quddus Muhammadiy ijodida qofiyalarga alohida e'tibor qaratgan olim S.Irisxo'jayeva shoirning "Asarda qofiya she'rning suvrati, qaddi-qomati, chehrasi, libosi, bo'yoqlaridir" degan fikriga urg'u bergan edi. Quddus Muhammadiy qofiyadan san'at darajasida foydalanuvchi shoir hisoblangan. "Qushim boshi" she'ri o'n ikki qatordan iborat ammo uning o'n qatori qofiyali so'zlardan tizilgan. Bolalar she'riyatida qofiya she'r mag'zini tutib turuvchi asosiy vosita hisoblanadi. Bolalar ijodkorlari qofiyaning bu qonuniyatini yaxshi biladilar.

Shoir ijodida topishmoqli she'rlar talaygina. Qushlarga oid ko'p she'rlar topishmoq tarzida yaratilgan. Garchi sarlavhada nima haqida gap ketayotgani ma'lum bo'lsa ham, muammoni topish uchun sirli jumboqning detallari birma-bir bayon qilinadi. Ya'ni har bir detal yechimga tomon yo'l hisoblanadi. Ana shundagina sirlilik o'zini namoyon qiladi. "Buni toping bolalar", "Qushim boshi", "Laylak", "Qizilishton", "Dorboz qushni ko'rganmisiz?", "Ukki" kabi she'rlarida qush nomi sarlavhada aks etmasa ham, o'quvchi tasvirdan uning qanday qush ekanligini anglay oladi.

Quddus Muhammadiy she'rlarida xalq ertaklari motivlari ko'p uchraydi. Ayrim she'rlari xalq ertaklarining qayta ishlangan shakli hisoblanadi. Masalan, "Yana chittak qush haqida" she'ri ko'sakni

kampirga chuvitgani olib borgan qush haqidagi ertakning she'riy shakli hisoblanadi. Bolalar esa aynan shunday asarlarga qiziqadi.

Uzoq yillik pedagogik faoliyat davomida tabiatni, ayniqsa qushlar hayotini teranlik bilan kuzatishdan chiqarilgan ilmiy va hayotiy xulosalari shoir qalamida she'rga aylandi. "Tumshuq" she'ri ana shu kuzatishlarning natijasi edi. Ma'lum bo'lishicha, yirtqich qushlar – burgut, itolg'i, quzg'unlarning tumshuqlari "qayrilma, egri-bugri". "Tumshug'i to'g'rilari, Hammalari beozor...". Muallif bulbul, mayna, qarqunoq(chumchuqlar turkumiga mansub, tumshug'i egilgan, hasharot, mayda parranda va hayvonlar bilan oziqlanadigan qush), sa'va, chittak, zarg'aldoq, qirg'ovul, tuvaloq(tuvdoqlar turkumiga mansub, ov qilinadigan, go'shti mazali yirik qush), kaklik, moshak(baliqchilar turkumiga mansub qushlarning bir turi. Barmoqlari orasida suzgich pardalari bo'lmagligi bilan boshqa baliqchilardan farq qiladi), bedana kabi o'ndan ortiq qushning nomini sanar ekan, boshqa she'rlarida shu qushlarning har biriga alohida to'xtalib, ularning portretlarini chizadi, nomlanishini shoirona izohlaydi, bir so'z bilan aytganda bolalarni atrof-olamga bog'laydi.

"Tabiat alifbesi"ning navbatdagi kitobi "Cho'pon bobo qo'shig'i" deb nomlangan. Bu kitobga tabiat, jozotlar va mard cho'ponlar mehnatini ulug'lovchi she'rlar kiritilgan. To'plamda "O'zingni er bilsang", "Arslon izidan, yigit so'zidan...", "Mol egasiga o'xshamasa", "Qozonga yaqin yursang...", "Bir mayizni qirq bo'lib" kabi sarlavhasida maqollar aks etgan, "Baqa – yalpoq termometr", "Chualchang traktor" kabi jonivorlarning o'ziga xos xislati aks etgan, "Buvimning hikoyasi", "Roziq otamni nega "Roziq tajang" deganlar?" kabi o'tmish mavzusi aks etgan she'rlar bilan bir qatorda cho'ponlar hayotidan hikoya qiluvchi "Botir cho'pon qo'shig'i", "Rizo bobo", "Do'mbira", "Kolxoz qo'zilari", "Antifa qo'zi", "Qo'ylar mehribonligi", "Erkin bilan qo'zichoq", "Qo'ylar do'stligi", "Qo'y keladi qo'zi bilan", "Qo'chqorlar", "Cho'pon boboning deganlari" kabi o'nlab she'rlar kiritilgan.

"Odam – olam qo'shig'i" "Tabiat alifbesi"ga yakun yasovchi kitobdir. Mazkur to'plam "Insonga madhiya, "Men – baxtiyor pioner", "Erkinjonning o'ylari", "Fe'limiz o'rganamiz" nomli bo'limlardan saralangan. Bu kitobda ham avval kuzatilganiday, vatanga muhabbat, kasblar, o'quvchining hayoti, maktab, kitob, orzular asosiy mavzu bo'lib keladi. Muallif qaysi mavzuga to'xtalsa, uni albatta bola hayoti bilan bog'lashga harakat qiladi.

Aytish mumkinki, "Tabiat alifbesi" shoir ijodining sarhisobi hisoblanadi. Shu jihatdan uni Miraziz A'zam "Tabiat alifbesi – jamiyat alifbesi", – deb atagan edi. "Tabiat alifbesi" bilan o'zbek adabiyoti bir pog'ona yuqoriga ko'tarildi. Butun bir faoliyatni bir mavzu ostiga jamlagan yaxlit asarni yaratish hamma ham nasib qilavermaydi. O'zbek bolalar she'riyatida Quddus Muhammadiy bu ishning uddasidan chiqdi. U bir necha kitoblarga kirgan she'r, ertak, doston, balladalarini bir mavzu ostida jamlash tajribasini boshlab berdi. "Tabiat alifbesi"ning birinchi kitobidagi bo'limlar keyingi kitoblarda kengaytirildi. Har bo'limdagi asosiy mavzular asosiy sarlavhalarga aylandi. Shu tariqa bolalar she'riyatida yangi yo'nalish boshlandi. Shoir she'rlari xronologik ichzchilikda emas, mavzular bo'yicha dastalangani ham shoir ijodini keng panoramada o'rganish imkonini beradi. Shoir ta'kidlaganiday:

She'rim – ochil dasturxon,

She'rim – sochildasturxon.

Darhaqiqat, ijodkor she'rlari ochildasturxondagi noz-ne'matlarday sarxil va xilma-xil. Faqat bu ne'matlarni yana ham qadriga yetish, ularni kelgusi avlodlarga yetkazish lozim. Bolalar adabiyotining ellik yillik davri shoir ijodi bilan ziynatlandi, asarlari xalqimizning ma'naviy-ruhiy ehtiyojini qondirishda katta xizmat qildi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Quddus Muhammadiy. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Davlat badiiy adabiyot nashriyoti, 1957. – 300 bet.
2. Quddus Muhammadiy. Juda qiziq, juda chiroyli. – Toshkent: Yosh gvardiya, 1961. – 112 bet.
3. Quddus Muhammadiy. Bola boshidan, o'g'lon yoshidan (She'rlar va ertaklar). – Toshkent: Yosh gvardiya, 1964. – 128 bet.

4. Quddus Muhammadiy. Usta soli. – Toshkent: Yosh gvardiya, 1966. –14 bet.
5. Quddus Muhammadiy. Dono boboning nevara-chevaralari. –Toshkent: Yosh gvardiya, 1966. – 112 bet.
6. Quddus Muhammadiy. Ochil dasturxon. . – Toshkent: Yosh gvardiya, 1970. 256-bet.
7. Quddus Muhammadiy. Tabiat alifbesi. 1-kitob (Poema, ertak va she'rlar). – Toshkent: Yosh gvardiya, 1974. – 232 bet.
8. Quddus Muhammadiy. Bog'larda bolalar. Tabiat alifbesi. 2-kitob. – Toshkent: Yosh gvardiya, 1976. – 120 bet.
9. Quddus Muhammadiy. Qanotli do'stlar (she'r va ertaklar). Tabiat alifbesi III kitob. – Toshkent: Yosh gvardiya, 1977. – 208 bet.
10. Quddus Muhammadiy. Cho'pon bobo qo'shig'i (She'r va ertaklar). Tabiat alifbesi IV kitob. – Toshkent: Yosh gvardiya, 1979. – 184 bet.
11. Quddus Muhammadiy. Odam-olam qo'shig'i. Tabiat alifbesi. V kitob. – Toshkent: Yosh gvardiya, 1981. – 206 bet.
12. Quddus Muhammadiy (adabiy tanqidiy maqolalar). – Toshkent: Yosh gvardiya, 1979. – 96-b.
13. Quddus Muhammadiy. Kitob – oftob qo'shig'i.– Toshkent: Yosh gvardiya, 1985. – 112 bet.
14. Quddus Muhammadiy. Baxtimiz quyoshi. – Toshkent: Yosh gvardiya, 1987. –128 bet.
15. Quddus Muhammadiy. Men sizga bir hikmat aytayin. – Toshkent: Yulduzcha. 1987. –144 bet.